

SUV TANQISLIGI SHAROITIDA *G.HIRSUTUM* L. TURIGA MANSUB RANGLI TOLALI G‘O‘ZA NAMUNALARINING F₁ DURAGAYLARIDA BA‘ZI FIZIOLOGIK BELGILARINING IRSIYLANISHI

Nabiev S.M¹., Azimov A.A²., Xamdullaev Sh.A.³., Shavqiev J.Sh.⁴., Waghmare V.N.⁵,
Chorshanbiev N.E.⁶, Mamarasulov O.⁷.

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545587>

Annotatsiya. Maqolada suv tanqisligi sharoitida *G.hirsutum* L. turiga mansub rangli tolali g‘o‘za namunalarining F₁ duragaylarida suv almashinuvining fiziologik belgilari, xususan, barglardagi umumiy suv miqdori, transpiratsiya jadalligi va suv ushlab xususiyatining irsiylanish xususiyatlari o‘rganildi. Natijalar fiziologik belgilarning irsiylanishi duragay kombinatsiyasiga bog‘liq ravishda ijobiy yoki salbiy, to‘liq yoki to‘liqsiz dominantlik shaklida turlicha kechishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Rangli tolali g‘o‘za, *G.hirsutum* L., F₁ duragaylari, suv tanqisligi, suv almashinuvi, fiziologik belgilar, irsiylanish.

Аннотация. В статье изучены особенности наследования физиологических признаков водообмена, таких как общее содержание воды в листьях, интенсивность транспирации и способность листьев удерживать воду, в F₁ гибридах образцов хлопчатника с цветным волокном вида *G.hirsutum* L. в условиях водного дефицита. Результаты показали, что наследование физиологических признаков варьирует в зависимости от комбинации гибридов и проявляется в виде положительной или отрицательной, полной или неполной доминантности.

Ключевые слова: Цветноволокнистый хлопчатник, *G.hirsutum* L., F₁ гибриды, водный дефицит, водообмен, физиологические признаки, наследование.

Abstract. The study examines the inheritance of physiological traits related to water exchange, including total leaf water content, transpiration rate, and leaf water retention capacity, in F₁ hybrids of colored fiber cotton samples of the species *G.hirsutum* L. under water deficit conditions. The results demonstrate that the inheritance of physiological traits varies depending on hybrid combinations, exhibiting positive or negative, complete or incomplete dominance.

Keywords: Colored fiber cotton, *G.hirsutum* L., F₁ hybrids, water deficit, water exchange, physiological traits.

Ma‘lumki, respublikamizning to‘qimachilik sanoatida ishlatiladigan barcha paxta tolasi oq rangga ega va turli rangdagi matolar olish uchun sun‘iy bo‘yoqlar kerak bo‘ladi. Bo‘yoqlardan ommaviy foydalanish natijasida inson salomatligiga sezilarli salbiy ta‘sir yuzaga keladi [6].

G. hirsutum L. turida turli rangli tolaga ega shakllarini yaratish uchun mavjud rangli tolali namunalar oq tolali shakllar bilan chatishtirilib, tola uzunligi, pishiqligi va boshqa belgilari bo‘yicha rangli tolali ota-ona shakllaridan ustun bo‘lgan duragaylar olinishi lozim. Rangli tolali paxtadan ekologik sof organik matolar va mahsulotlar olinadi [4].

Ekologik to'qimachilikda tabiiy rangdagi paxta asosiy mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulot qayta ishlash xarajatlarini, atrof-muhitning ifloslanishini kimyoviy moddalardan foydalanishni sezilarli darajada kamaytiradi [3]. Bundan tashqari, oq tolali paxta bilan solishtirganda, rangli tolali paxtaning yonuvchanligi pasaygan va undan tayyorlangan kiyim-kechakdan foydalanganda inson salomatligiga kuchli salbiy ta'sir etuvchi ultrabinafsha nurlanishdan himoyalaniş darajasi yuqori bo'lishi mumkin To'qimachilik sanoati sohasi bo'yicha inson salomatligini saqlashning eng samarali yechimlaridan biri – kimyoviy vositalar bilan ip-kalava yoki gazlamani sun'iy bo'yashni talab qilmaydigan ekologik jihatdan xavfsiz tabiiy rangli tola mahsuloti beradigan g'o'za navlarini yetishtirish hisoblanadi. Ta'kidlash lozimki, ular qadimdan yetishtirilgan [2]. Biroq, bunday g'o'zaning kam yetishtirilishining sabablaridan biri – ularning oq tolali g'o'zaga nisbatan kam hosil berishi bo'lsa [1], ikkinchisi sanoat inqilobidan beri to'qimachilik sanoatida qo'llanilgan turli xil bo'yoq mahsulotlari mavjud bo'lib, ulardan foydalanishning salbiy oqibatlarining uzoq vaqtdan beri unutilganidir [5].

Paxta tolasi yer sayyorasida eng muhim mato materiali hisoblanadi. Biroq, jahon miqyosida ortib borayotgan ekologik tashvishlar va inson hayoti sifatini yaxshilash muammolari rangli tolali paxtadan foydalanish ko'lamini oshirish lozimligini ko'rsatadi.

Global iqlim o'zgarishi va respublikamiz uchun o'tkir ekologik muammo bo'lgan suv tanqisligi sharoitida o'rta tolali g'o'zaning ekologik sof mahsulot olish imkonini beradigan rangli tolali namunalarini o'rganish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar kam bo'lib, bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir.

Dala tadqiqotlarimiz O'zR FA Gva O'EBIning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi eksperimental bazasining tajriba dalasida olib borildi. Tajriba dalasining tuprog'i – gumusi kam bo'lgan tipik bo'z tuproq bo'lib, mexanik tarkibiga ko'ra o'rtacha qumoqlidir. Yer relefi biroz nishabli, sho'rlanmagan. Sizot suvlari 8,0m va undan chuqurlikda joylashgan.

Tadqiqotdagi rangli tolali g'o'za namunalari va ularning F₁ duragaylarining urug'lik chigitlari 90x20x1 sxemasida rendomizatsiyali uch qaytariqda, har bir qaytariqda ikki qatordan, har bir qatorda 10 uyadan iborat holda 4-5sm chuqurlikka qo'lda ekildi. Modellashtirilgan qurg'oqchilik, ya'ni suv tanqisligi fonida o'simliklarning o'suv davrida 1-1-0 sxemasida sug'orish o'tkazildi va sug'orishga sarflanadigan umumiy suv miqdori 2800-3000 m³/ga atrofida bo'ldi.

Tadqiqot ob'ekti sifatida olingan rangli tolali g'o'za namunalarining F₁ o'simliklarida suv almashinuvining fiziologik tahlili gullash-ko'sak to'plash davrida suv rejimining har ikkala variantida bir vaqtning o'zida, optimal suv rejimi fonida tuproq namligi cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) ga nisbatan 70%-72% ni, suv tanqisligi fonida esa 48% -50% ni tashkil qilgan vaqtda o'tkazildi. Aytish joizki, suvning yetishmasligi aynan shu davr (iyun-iyul oylari) ga to'g'ri keladi.

Rangli tolali g'o'za namunalarining F₁ o'simliklarida fiziologik belgilarning irsiylanish xususiyatini o'rganish asosida quyidagi natijalar olindi:

O'simlik barglaridagi umumiy suv miqdori belgisining salbiy o'ta dominantlik holatida irsiylanishi F₁ Mayin tola x 010764 (oq tola x yashilsimon tola) kombinatsiyasida (hp= -1.1), qo'ng'ir tolali 09965 va 011250 namunalarining F₁ 09965 x 011250 kombinatsiyasida (hp= -5.0), 09965 va 010764 namunalarining F₁ 09965 x 010764 kombinatsiyasida (hp= -2.74), qo'ng'ir tolali 09965 namunasi va oq tolali Gulshan navining F₁ 09965 x Gulshan kombinatsiyasida (hp= -3.18), F₁ 010764 (yashilsimon tolali) x Sadaf (oq tolali) kombinatsiyasida (hp= -1.62) va F₁ 010764 x 09965 kombinatsiyasida (hp= -1.58) aniqlandi. Belgining ijobiy o'ta dominantlik holatida irsiylanishi qo'ng'ir tolali 04494 namunasini Sadaf

navi bilan chatishtirishdan olingan F_1 04494 x Sadaf kombinatsiyasida ($hp= 7.0$) va qo'ng'ir tolali A-800 va yashilsimon tolali 010764 namunalarining o'zaro F_1 A-800 x 010764 kombinatsiyasida ($hp= 19.7$) qayd etildi. O'simlik barglaridagi umumiy suv miqdori belgisining salbiy to'liqsiz dominantlik holatida irsiylanishi F_1 04494 x Gulshan hamda F_1 011250 x Sadaf kombinatsiyalarida (hp ning ko'rsatkichlari mos ravishda $-0,95$ va $-0,58$), ijobiy to'liqsiz dominantlik holatida irsiylanishi esa F_1 04494 x 09965 kombinatsiyasida ($hp= 2.0$) bo'ldi.

O'simlik barglaridagi transpiratsiya jadalligi belgisi F_1 Mayin tola x 010764 (oq tola x yashilsimon tola) duragay kombinatsiyasida past ko'rsatkichli 010764 ($89,31\text{mgN}_2\text{O}/1\text{g.bargx1soat}$) namunasining to'liqsiz dominantligi ostida irsiylanib, dominantlik darajasi $hp= -0.4$ ga teng bo'ldi. Ushbu belgining salbiy o'ta dominantlik holatida irsiylanishi qo'ng'ir tolali 09965 va 011250 namunalarining o'zaro F_1 09965 x 011250 kombinatsiyasida ($hp= -1.5$), 09965 va 010764 namunalarining F_1 09965 x 010764 kombinatsiyasida ($hp= -3.6$), qo'ng'ir tolali 04494 namunasi va oq tolali Gulshan navining F_1 04494 x Gulshan kombinatsiyasida ($hp= - 3.5$), F_1 09965 x Gulshan kombinatsiyasida ($hp= -3.7$), F_1 010764 x 09965 kombinatsiyasida ($hp= - 3.9$) va qo'ng'ir tolali 011250 namunasini oq tolali Sadaf navi bilan chatishtirishdan olingan F_1 011250 x Sadaf kombinatsiyasida ($hp= - 1.1$) qayd etildi. O'simlik barglaridagi transpiratsiya jadalligi belgisining ijobiy o'ta dominantlik holatida irsiylanishi F_1 04494 x Sadaf ($hp= 1.1$) hamda qo'ng'ir tolali A-800 va yashilsimon tolali 010764 namunalarining o'zaro F_1 A-800 x 010764 kombinatsiyasida ($hp= 4.2$) aniqlandi. Ushbu belgining ijobiy to'liqsiz dominantlik holatida irsiylanishi F_1 010764 x Sadaf va F_1 04494 x 09965 kombinatsiyalarida kuzatilib, hp ning ko'rsatkichlari mos ravishda $0,17$ va $0,18$ ni tashkil etdi.

O'simlik barglarining ikki soatdan so'ng suv ushlab xususiyati belgisi salbiy o'ta dominantlik holatida irsiylanishi F_1 Mayin tola x 010764 ($hp= -1.6$), F_1 09965 x 011250 ($hp= - 8.0$), F_1 09965 x 010764 ($hp= -4.0$), F_1 04494 x Gulshan ($hp= -4.4$), F_1 010764 x 09965 kombinatsiyasida ($hp= -4.0$) qayd etildi. Belgining ijobiy o'ta dominantlik holatida irsiylanishi F_1 04494 x Sadaf ($hp= 3.6$), F_1 09965 x Gulshan ($hp= 4.8$), F_1 04494 x 09965 ($hp= 1,3$), A-800 x 010764 ($hp= 2.9$), ota-ona shakllarining dominantligi bo'lmagan F_1 010764 x Sadaf ($hp= - 0.04$), salbiy to'liqsiz dominantligi esa F_1 011250 x Sadaf kombinatsiyasida ($hp= - 0.65$) qayd etildi.

Shunday qilib, rangli tolali g'o'za namunalarini o'zaro chatishtirib olingan F_1 duragaylarida barglardagi umumiy suv miqdori, barglardagi transpiratsiya jadalligi va barglarning suv ushlab xususiyati kabi o'simlik suv almashinuvining fiziologik belgilarining irsiylanishi duragay kombinatsiyasiga bog'liq ravishda turlicha kechishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dutt Y., Wang X.D., Zhu Y.G., Li Y.Y. Breeding for high yield and fibre quality in coloured cotton. *Plant Breeding*. 2004; 123(2): 145-151.
2. Yatsu L.Y., Espelie K.E, Kolattukudy P.E. Ultrastructural and chemical evidence that the cell wall of green cotton fiber is suberized. *Plant Physiology*. 1983;73(2):521-524.
3. Murthy M.S. Neversaydye: The story of coloured cotton. *Resonance*. 2001; 6(12):29-35.
4. Rathinamoorthy R., Parthiban M. Colored cotton: Novel eco-friendly textile material for the future// In: *Handbook of Ecomaterials*. Springer, New York; 2017.pp.1-21.
5. Von Tunzelmann G. N. *Technology and Industrial Progress: The Foundations of Economic Growth*. Edward Elgar Publishing limited, UK; 1995.

6. Weisburger J.H. Comments on the history and importance of aromatic and heterocyclic amines in public health. *Mutation Research, Fundamental and Molecular mechanisms of Mutagenesis*.2002;506:9-20.